

ME'MORIY OBIDALAR BEZAGIDAGI KOSHIN VA KOSHIN BURUSH MAXSULOTLARINING KULOLCHILIKDA LOYDAN PLAST TORTIB YASASH TEXNIKASI

Umarov Xasanboy Tojimirza o'g'li

Namangan davlat universiteti

1-bosqich tayanch doktoranti (PhD)

umarovxasanboy92@gmail.com

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15352328>

Annotatsiya Ushbu maqolada sopol loyidan yasalgan koshin va koshin burush mahsulotlarining me'moriy obidalar bezagidagi o'rni, shuningdek, loydan plast tortib yasash texnikasi haqida to'xtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Me'moriy obidalar, koshin va koshin burush, loydan plast tortib, geometrik, o'simliksiyon, epigrafik, animalistik, xumdonlar, bezaklar.

Аннотация в этой статье будет рассказано о роли глиняной черепицы и изделий из черепицы в отделке архитектурных памятников, а также о технике изготовления глиняных пластин.

Ключевые слова : архитектурные памятники, облицовка и облицовка, глиняная пластика, геометрические, растительные, эпические, анималистические, гобелены, орнаменты

Annotation this article will dwell on the role of tin and tin burush products made of ceramic clay in the decoration of architectural monuments, as well as the technique of making plast out of clay.

Key words: architectural monuments, tin and tin burush, Plast from clay, geometric, vegetative, epigraphic, animalistic, humdons, ornaments.

San'at har doim insoniyat tarixining ajralmas qismi bo'lib kelgan. U nafaqat estetik qadriyatlarni yaratish, balki inson ruhiyatini shakllantirish, jamiyatni anglash va rivojlantirishda muhim o'rin egallaydi. San'atning amaliy shakllari esa, alohida ahamiyatga ega, chunki ular jamiyatning kundalik hayotida bevosita ishtirok etib, odamlar o'rtasida madaniyat va mehnatni bog'laydi. Amaliy san'a deb ataladigan ushbu soha o'zining keng qamrovli va ko'p qirrali xususiyatlari bilan ajralib turadi. U nafaqat estetik go'zallik yaratish, balki iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishga ham hissa qo'shadi. Insoniyatning maishiy hayotida ma'naviy shakllanishida amaliy san'atning barcha turlari qatorida kulolchilik sohasi muhim ro'l o'ynaydi Bunga misol muzeylarda saqlanib kelinayotgan qadimiy sopol buyumlar xamda ochiq osmon ostidagi me'moriy obidalarining bezak qisimlarida foydalanilgan koshin va koshinburush kabi loydan tayyorlangan kulolchilik mahsulotlari misol bo'la oladi. Ushbu kulolchilik buyumlari bezaklaridagi kompozitsiyalar insonlarning ma'naviy shakllanishida xizmat qilib kelgan. Buyumlarning bezak qisimlaridagi kompozitsiya ko'rinishlari turlicha mavzularda bo'lgan. Misol uchun epigrafika: yozuvli, geometrik geometrik shakllardan tuzilgan, zoomorfniy: hayvon tasviri tushurilgan, rastitelniy: o'simlik simon naqsh turlaridan tuzilgan kompozitsiyalari keng qo'llanilgan,

Me'moriy obidalar bezagidagi koshin va koshin burush mahsulotlari o'zining tarixiy, estetik va madaniy ahamiyati bilan ajralib turadi. Ushbu mahsulotlar ko'plab davrlar davomida insoniyatning yuksak hunarmandchilik mahoratini va san'atga bo'lgan chuqur ehtiromini namoyish etgan. Xususan, kulolchilikda loydan plast tortib yasash texnikasi bu mahsulotlarning asosiy ishlab chiqarish usullaridan biridir. Ushbu maqolada koshin va koshin burush mahsulotlarining me'moriy obidalar bezagidagi o'rni, shuningdek, loydan plast tortib yasash texnikasi haqida to'xtalib o'tiladi.

Koshin va koshin burush mahsulotlari o'zining estetik jihatidan yuksak darajada ishlab chiqilgan bo'lib, ular ko'pincha me'moriy obidalar va binolarda bezak sifatida ishlatilgan. Ularning tarixiy ahamiyati juda katta, chunki bu mahsulotlar faqatgina bezak emas, balki muhim madaniy ramzlar ham bo'lgan. Koshinlar ko'pincha saroylar, masjidlar, maqbaralar, madrasalar va boshqa me'moriy obidalar bezashda ishlatilgan.

Koshin va koshin burushlarining yasash jarayonida qo'llaniladigan materiallar asosan loy bo'lib, ular turli shakllar va naqshlar bilan bezatilgan. Loyning o'zi juda qulay material hisoblanadi, chunki u oddiy va arzon bo'lib, hunarmandlarga katta imkoniyatlar yaratadi.

Loydan plast tortib yasash texnikasi kulolchilik san'ati uchun eng qadimiy va keng tarqalgan usullardan biridir. Bu texnika yordamida kulol loyni yumshoq va elastik holga keltirib, turli shakllar yaratadi. Loydan plast tortib yasash jarayoni quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- **Loyni tayyorlash:** Loyning sifatli bo'lishi juda muhim. Loyni tayyorlash jarayonida uning tarkibi va suv miqdori muhim ahamiyatga ega. Loyning to'g'ri tayyorlanishi mahsulotning mustahkamligi va uzun muddat ishlashini ta'minlaydi. Koshin va Koshin burush tayyorlashda loydan plast tortib mahsulotning tak qismini tayyorlanadi. Plast tortishda loyga kvars qumi yoki, shamot toshchalari va shunga o'xshash maxsus qo'shimchalar qo'shib aralastirgich tegirmoniga solinadi va tayyor bo'lgan suyuqroq ko'rinishdagi loyni to'rt tomoniga kerakli o'lchamda bo'lgan yog'ochlar qotirib olinadi. Tayyor bo'lgan o'rtacha suyuqlikdagi loyni bir chekadan qoyib chiqamiz. Kerakli o'lchamdagi yog'ochli chegarani to'ldirib bo'lgach ustki qismidagi ortiqcha loylarni olib tashlab tekkislash jarayonlariga o'tamiz va plastimiz qattiqroq ko'rinishiga kelguncha kutamiz. Tayyor bo'lgan plastimizni yana bir marotaba maxsus shpatel yordamida tekkizlab chiqiladi, Tortilgan plastimizni tayyor bo'lish bosqichida loyning(usadka) qisqarish jarayonida qattiq suyuq loylar o'ydin chukur ko'rinishiga kelib qoladi shu sababdan yana bir marotaba maxsus shpatel yordamida plast yuza qismini tekkizlab chiqiladi.
- **Shakllantirish:** Tayyor bo'lgan plast ustiga kalka qog'ozi yordamida chizilgan kompozitsiyani tushurib chiqiladi. Ushbu tushurilgan kompozitsiyani xoxlasak (relief) bo'rtmali ko'rinishda yoki plastning o'ziga chizmal ko'rinishda loyga ishlov berib chiqish mumkin. Bu jarayonda hunarmandlar loyni qo'l yoki maxsus asboblarda yordamida istalgan shaklga keltiradilar. Bu bosqichda koshinlar va koshin burushlarning murakkab naqshlari va shakllari yaratila boshlanadi.
- **Quritish:** Shakllangan mahsulotlar quritilishi kerak. Bu bosqichda mahsulotlar asta-sekin suvi qochib, o'zining to'liq shaklini oladi. Tayyor bo'lgan mahsulotni quritish jarayonini to'g'ri taxsimlash muhim xisoblanadi Chunki mahsulot qurush jarayonida yorilib ketishi yoki qiyshayib ketishi mumkin. bu esa mahsulotni sifatsiz ko'rinishga olib keladi. Agar bajariladigan kompozitsiyamizning xajmi kata bo'lsa plastni quritish va pishirish bosqichida yorilishi va qiyshaymasligi uchub kerakli joylardan kesib olish zarur. Quritish bosqichi ikki tur ko'rinishda bo'ladi tabiiy va suniy, tabiiy ya'ni quyosh yoki xona sharoitida, suniy quritish esa maxsus pepchlarda qurutiladi.

- **Pishirish:** Loydan yasalgan mahsulotlar yuqori haroratda pishiriladi. Pishirish jarayoni mahsulotni yanada mustahkam qiladi va uning uzoq muddat xizmat qilishini ta'minlaydi. Bu jarayon kulolchilikda eng muhim bosqichlardan biridir.
- **Bezash:** Pishirilgan mahsulotlar ustiga turli naqshlar, rasm va bezaklar chiziladi. Koshin va koshin burushlarining naqshlari ko'pincha geometrik shakllar, o'simlik va hayvonot dunyosidan olingan motivlardan iborat bo'ladi.

3. Koshin va Koshin Burush Mahsulotlarining Me'moriy Obidalar Bezagidagi O'rni

Me'moriy obidalar bezagida koshin va koshin burushlarning roli juda katta. Bu mahsulotlar nafaqat binolarning estetik go'zalligini ta'minlabgina qolmay, balki ularning diniy, siyosiy va madaniy ahamiyatini ham oshiradi. Koshin va koshin burushlarining bezak sifatida ishlatilishi me'moriy obidalar yuzasiga nafaqat sathiy tarzda, balki chuqur, o'yilgan naqshlar orqali jonlilik bag'ishlaydi.

Misol uchun, Markaziy Osiyo va O'rta Sharqdagi ko'plab tarixiy masjidlar, madrasalar va saroylarda koshinlar bilan bezatilgan devorlar va baland minoralarga duch kelish mumkin. Bunday obidalar ko'pincha diniy va ma'rifiy mazmunni o'zida mujassamlashtiradi, shuningdek, ularning bezaklari an'anaviy san'atning murakkabligini va chuqur ma'nosini namoyish etadi.

4. Xulosa

Koshin va koshin burush mahsulotlari me'moriy obidalar bezagida o'zining alohida o'rniga ega bo'lgan va juda qadimiy san'at shakllaridan biridir. Kulolchilikda loydan plast tortib yasash texnikasi yordamida yaratilgan bu mahsulotlar nafaqat me'moriy obidalar, balki butun madaniyat tarixiga chuqur iz qoldirgan. Loydan plast tortish usulining o'ziga xos xususiyatlari va mahsulotlarning estetik jihatlari insoniyat tarixining o'ziga xos madaniy merosini saqlab qolishga katta hissa qo'shgan.

Koshin va koshin burush mahsulotlarining me'moriy obidalar bezagidagi o'rni hozirgi kunda ham jozibali bo'lib qolmoqda, ular san'at va hunarmandchilik sohasida yangi avlod uchun ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. **Xoshimov, B.** (2010). *O'zbekistondagi me'moriy obidalar va ularning bezak elementlari*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
2. **Mansurov, K.** (2007). *O'zbek kulolchilik san'ati: Tarixiy rivojlanish va texnologiya*. Toshkent: Sharq nashriyoti.
3. **Sultonov, A.** (2008). *Me'moriy obidalar va xalq san'ati: O'zbekistondagi keramika usullari*. Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti.
4. **Tashmuhamedov, Sh.** (2015). *O'zbek kulolchiligidagi an'anaviy texnologiyalar: Loydan plast tortib yasash* (p. 115–128). Toshkent: Fan nashriyoti.
5. **Abdullaeva, R.** (2019). *Me'moriy obidalar bezagida keramika mahsulotlarining o'rni va tarixi*. Toshkent: TDPU nashriyoti.
6. **Yusupov, N.** (2014). *Keramika va kulolchilik san'ati: O'zbek xalq san'ati*. Toshkent: Yangi O'zbekiston.
7. **Shomurodov, F.** (2012). *O'zbek keramika san'ati va uning zamonaviy rivojlanishi*. Buxoro: Buxoro davlat universiteti nashriyoti.
8. **Davronov, M.** (2005). *Loydan plast tortib yasash texnologiyasi: O'zbek kulolchiligidagi asosiy usullar*. Tashkent: Akademnashr.

9. Umarov, X. (2023). THE ROLE OF THE TYPE OF APPLIED ART IN ARCHITECTURAL MONUMENTS (ON THE EXAMPLE OF THE HOJAAMIN GRAVE COMPLEX). Евразийский журнал академических исследований, 3(3), 182-187.
10. Умаров, Х. Т. (2024). ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДРЕВНИХ ПАМЯТНИКОВ АКСИКЕНТА. ИСКУССТВО УЗБЕКИСТАНА XIX-XX В НАРОДНОМ ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ. MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS, 1(1), 313-318.
11. Qodirjonovich, Y. Q. (2023). THE CONTENT OF THE ART OF FINE AND APPLIED DECORATION IS GIVEN TO STUDENTS AS AN EXAMPLE IN LESSON PROCESSES AND THEIR APPLICATION IN TRAINING. International Journal Of History And Political Sciences, 3(02), 12-16.